

Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto
Licenciatura em Comunicação Empresarial

Pesquisa e Análise de Mercados

JACQUEMUS

E O MARKETING SENSORIAL DA MARCA

Professora Anabela Ribeiro

Trabalho realizado por: Carolina Pacheco | 2221971, Inês Santos | 2240771

ÍNDICE

Introdução.....	Página 03
Metodologia.....	Página 03
Enquadramento.....	Página 04
Formulação do Problema/Desenho de Investigação.....	Página 05
Desenho de Investigação e Determinação das Fontes de Informação.....	Página 08
Construção do Formulário de Recolha de Dados.....	Página 09
Apresentação e Análise das Respostas do Formulário.....	Página 18
Definição da Amostra.....	Página 27
Recolha dos Dados.....	Página 27
Análise dos Dados Recolhidos.....	Página 28
Conclusões.....	Página 29
Webgrafia.....	Página 30
Referências.....	Página 30

INTRODUÇÃO

Atualmente, as marcas de moda procuram diferenciar-se num mercado cada vez mais competitivo, não apenas através dos produtos que comercializam, mas também por meio da forma como comunicam com os consumidores. Com o crescimento das redes sociais e da comunicação digital, as campanhas publicitárias tornaram-se mais visuais, criativas e orientadas para gerar impacto e interação online. Neste contexto, muitas marcas recorrem a conceitos inesperados e simbólicos para captar a atenção do público e reforçar a sua identidade.

A Jacquemus é uma das marcas de luxo que mais se destaca por este tipo de comunicação. Fundada pelo designer Simon Porte Jacquemus, em 2009 é conhecida pela sua estética minimalista e inspirada no estilo de vida mediterrânico. A marca utiliza frequentemente elementos do quotidiano nas suas campanhas, especialmente produtos alimentares como manteiga, pão, frutas ou gelados. Estas associações entre moda e comida tornaram-se uma característica marcante da identidade visual da marca, contribuindo para a sua notoriedade e presença nas redes sociais.

No entanto, apesar do carácter criativo destas campanhas, a utilização de elementos alimentares associados ao universo da marca pode originar diferentes interpretações por parte dos consumidores. Em alguns casos, determinadas imagens ou ativações visuais podem parecer suficientemente realistas para gerar dúvidas relativamente à existência efetiva desses produtos. Assim, torna-se relevante compreender de que forma o público interpreta este tipo de comunicação e quais as perceções associadas a estas campanhas.

Assim, o presente trabalho pretende analisar a reação dos consumidores às associações entre moda e produtos alimentares utilizadas pela Jacquemus, procurando compreender se estas campanhas são percecionadas apenas como uma estratégia criativa de comunicação ou se podem gerar confusão e interpretações ambíguas junto do público.

METODOLOGIA

A metodologia adotada na presente investigação foi desenvolvida com o objetivo de analisar de forma rigorosa e estruturada a perceção dos consumidores relativamente às campanhas visuais da Jacquemus associadas a produtos alimentares, procurando compreender de que forma estas estratégias influenciam a interpretação da marca por parte do público.

Além disso, a investigação enquadra-se numa abordagem predominantemente quantitativa, uma vez que pretende recolher e analisar dados estatísticos relacionados com as perceções, interpretações e reações dos consumidores perante determinadas campanhas visuais da marca. Paralelamente, incorpora também uma dimensão exploratória, na medida em que procura compreender um fenómeno específico e relativamente recente no contexto da comunicação de moda digital, a crescente utilização de associações simbólicas e elementos alimentares em campanhas de marcas de luxo.

Ao nível da natureza da investigação, o estudo assume um carácter exploratório e descritivo. Por um lado, exploratório, porque procura aprofundar a compreensão de

um fenómeno visual e comunicacional ainda pouco estudado no âmbito da perceção do consumidor. Por outro lado, descritivo, porque visa identificar, observar e categorizar as diferentes interpretações dos indivíduos relativamente às campanhas da Jacquemus, nomeadamente ao nível da criatividade percebida, da possível confusão gerada e do impacto destas campanhas na imagem da marca.

No que diz respeito à estratégia de investigação, esta baseia-se na aplicação de um questionário estruturado em formato digital, desenvolvido através da plataforma *Google Forms*. A escolha desta técnica de recolha de dados deve-se à possibilidade de alcançar um número significativo de participantes de forma rápida, prática e anónima, permitindo simultaneamente a análise de diferentes perfis de consumidores e níveis de familiaridade com a marca.

O questionário foi construído com base na problemática da investigação e nos conceitos relacionados com marketing sensorial, comunicação visual e comportamento do consumidor. As questões elaboradas procuram analisar a forma como os participantes interpretam campanhas da Jacquemus que recorrem a associações entre moda e produtos alimentares, avaliando aspetos como criatividade, autenticidade, confusão, impacto visual e adequação destas campanhas ao posicionamento de luxo da marca.

Ao longo do questionário, os participantes serão expostos a diferentes exemplos visuais utilizados pela Jacquemus, nomeadamente imagens associadas a manteiga com logótipo, frutas, bebidas, legumes e outros elementos alimentares integrados na identidade visual da marca. Após a observação dessas imagens, os inquiridos serão convidados a indicar as suas interpretações, perceções e reações relativamente aos conteúdos apresentados.

Portanto, a população-alvo da investigação corresponde sobretudo a jovens-adultos consumidores e utilizadores frequentes de redes sociais, devido à maior exposição deste público às campanhas digitais e visuais das marcas de moda contemporâneas. Considera-se que a metodologia adotada permitirá responder aos objetivos definidos para o estudo e contribuir para uma melhor compreensão do impacto das estratégias de comunicação visual e marketing sensorial na perceção dos consumidores relativamente à marca Jacquemus.

ENQUADRAMENTO

A comunicação de marcas de moda tem vindo a evoluir para modelos cada vez mais imersivos e experienciais, em que o objetivo deixa de ser apenas apresentar produtos e passa a ser o de criar universos de marca capazes de envolver emocional e sensorialmente o consumidor. Neste contexto, ganha relevância o conceito de marketing sensorial, que defende a utilização dos sentidos e de estímulos emocionais para reforçar a perceção da marca e criar memórias mais duradouras na mente dos consumidores.

O marketing sensorial integra elementos visuais, simbólicos e emocionais que procuram gerar experiências mais profundas do que a simples exposição a uma campanha publicitária. No setor da moda, esta abordagem tem sido amplamente explorada através de campanhas que não comunicam apenas peças de vestuário, mas

sim estilos de vida, atmosferas e sensações associadas à marca. A componente visual assume um papel central, sobretudo nas redes sociais, onde a estética e a criatividade são fatores determinantes para captar a atenção do público.

No segmento do luxo, estas estratégias são ainda mais evidentes, uma vez que as marcas procuram diferenciar-se através da criação de experiências simbólicas e narrativas visuais fortes. A utilização de elementos inesperados, combinações criativas e referências ao quotidiano permite reforçar a identidade da marca e aumentar o seu impacto emocional junto dos consumidores.

Neste contexto, a Jacquemus destaca-se pela forma como integra o marketing sensorial na sua comunicação visual. A marca recorre frequentemente a elementos do quotidiano, nomeadamente alimentos como manteiga com logótipo, baguetes, gelados, frutas e outros produtos gastronómicos, para construir uma estética distintiva e imediatamente reconhecível. Estes elementos são utilizados como parte de uma linguagem visual que remete para sensações associadas ao verão, ao Mediterrâneo e a um estilo de vida descontraído, reforçando assim a identidade emocional da marca.

Através destas associações entre moda e comida, a Jacquemus consegue estimular não só a perceção visual, mas também a dimensão emocional e simbólica da comunicação, criando campanhas que são altamente partilháveis e facilmente memorizadas. No entanto, este tipo de abordagem também levanta questões relativamente à forma como os consumidores interpretam estas mensagens visuais, podendo existir diferentes níveis de leitura entre criatividade, metáfora e possível literalidade da mensagem.

FORMULAÇÃO DO PROBLEMA/QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO

A presente investigação procurou compreender de que maneira a criatividade visual da Jacquemus influencia a interpretação e a perceção dos consumidores. O questionário concebido teve como objetivo responder à pergunta de investigação “Jacquemus e o Poder da Criatividade Visual: Como os Consumidores Interpretam a Marca?”

Num aprofundamento do objetivo, pretendeu-se identificar como os elementos utilizados pela marca (no caso das imagens apresentadas, o uso de produtos alimentares), modificam a compreensão do público às campanhas produzidas pela marca, tendo em vista a diferenciação e o reconhecimento da estética visual. Para além disso, a investigação procurou analisar de que forma a estratégia de comunicação visual da marca influencia o impacto nas redes sociais e a intenção de compra dos consumidores.

A identificação das hipóteses de investigação permite orientar a recolha e interpretação dos dados e facilita a compreensão das possíveis relações entre os fenómenos analisados. As hipóteses representam suposições formuladas com base na problemática em estudo e serão posteriormente confirmadas ou rejeitadas através da análise dos resultados obtidos.

Hipóteses de Investigação

- **H1 – A maioria dos indivíduos não consegue distinguir aquilo que é realmente comercializado pela marca.**

Esta hipótese pretende analisar se os consumidores compreendem de forma clara qual é o produto ou serviço efetivamente promovido pela marca. Em estratégias de comunicação mais criativas, pode existir dificuldade na identificação da oferta principal, levando a interpretações ambíguas e reduzindo a eficácia da mensagem transmitida.

- **H2 – O impacto visual criado pelas campanhas capta facilmente a atenção.**
Esta hipótese procura verificar se os elementos visuais utilizados nas campanhas publicitárias como as cores utilizadas, as imagens, o design e a composição gráfica, conseguem captar a atenção do público.
- **H3 – As estratégias de criatividade podem tornar-se confusas para os consumidores.**
Esta hipótese é útil para perceber se o excesso de criatividade ou inovação nas campanhas pode dificultar a compreensão da mensagem por parte dos consumidores. Embora a criatividade seja um fator importante na criação de conceitos e campanhas, quando utilizada de forma inusitada pode levar a interpretações erradas e comprometer a clareza da comunicação.
- **H4 – O uso de produtos alimentares ativa um desejo por consumo.**
Esta hipótese tem como objetivo analisar se a presença de produtos alimentares nas campanhas desperta estímulos emocionais e sensoriais capazes de influenciar o desejo de consumo dos indivíduos. Elementos relacionados com comida tendem a provocar reações associadas à satisfação e vontade de experimentar o produto apresentado.

Deste modo, estas hipóteses permitem estruturar a investigação de forma mais objetiva, facilitando a análise do comportamento dos consumidores e da eficácia das estratégias de comunicação utilizadas pelas marcas.

Variáveis Independentes

As variáveis independentes correspondem aos fatores, que podem influenciar os resultados da investigação, sendo consideradas elementos explicativos do comportamento dos consumidores.

- **Idade**
Esta variável permite analisar se diferentes faixas etárias apresentam perceções distintas relativamente às campanhas e estratégias criativas da Jacquemus. A idade pode influenciar a capacidade de interpretação, identificação e aceitação das mensagens transmitidas.
- **Sexo**
O sexo dos participantes pode contribuir para diferenças na forma como os indivíduos interpretam os estímulos visuais e comunicacionais, principalmente por ser uma marca de moda é propenso para que as participantes do sexo feminino apresentem um nível de proximidade mais profundo.
- **Nível de familiaridade com o universo criativo da marca**

Esta variável procura avaliar até que ponto os consumidores já conhecem o estilo criativo, a identidade visual e as estratégias de comunicação da marca. Um maior nível de familiaridade poderá facilitar a compreensão das campanhas e reduzir possíveis interpretações erradas.

- **Referência constante a produtos alimentares**

Esta variável analisa o impacto da utilização frequente de elementos associados à alimentação nas campanhas publicitárias. A presença de produtos alimentares pode influenciar emoções, despertar o desejo de consumo e aumentar o envolvimento do público com a marca.

Variáveis Dependentes

As variáveis dependentes representam os efeitos ou resultados observados na investigação, sendo influenciadas pelas variáveis independentes.

- **Nível de confusão ou dúvida**

Esta variável pretende medir o grau de dificuldade que os consumidores sentem ao interpretar a campanha ou compreender a mensagem transmitida pela marca.

- **Capacidade de compreender se o produto é verdadeiro ou falso**

Procura avaliar se os indivíduos conseguem distinguir corretamente produtos reais de conceitos criativos ou fictícios apresentados nas campanhas publicitárias.

- **Grau de aceitação e percepção da clareza do conceito transmitido**

Esta variável analisa o nível de aceitação das estratégias utilizadas pela marca, bem como a forma como os consumidores percebem a clareza e eficácia da comunicação apresentada.

Assim, a identificação destas variáveis permite compreender de forma mais aprofundada os fatores que influenciam a percepção dos consumidores e a eficácia das estratégias criativas utilizadas pela marca.

DESENHO DA INVESTIGAÇÃO E DETERMINAÇÃO DAS FONTES DE INFORMAÇÃO

Esta investigação de natureza exploratória e descritiva, tem como principal objetivo compreender a percepção que os consumidores têm relativamente ao uso de produtos alimentares nas campanhas da Jacquemus. O estudo pretende analisar de que forma a integração destes elementos visuais influencia a interpretação das campanhas, o impacto criado e a capacidade dos consumidores em compreender aquilo que está realmente a ser promovido pela marca.

A investigação seguirá uma abordagem predominantemente quantitativa, complementada por elementos qualitativos, permitindo analisar as percepções, opiniões e reações dos indivíduos perante as estratégias criativas utilizadas pela marca. O estudo será desenvolvido em três fases principais:

1. Revisão da Literatura

A respeito da análise conceptual sobre a Jacquemus e a maneira criativa de trabalhar os conceitos, identificando os principais elementos usados na construção visual das campanhas e o tipo de produto escolhido para transmitir uma determinada mensagem.

Para tal, foi explorada a dissertação desenvolvida por André Ricardo Pissarra Marques, intitulada Estratégias de comunicação digital nas marcas de moda de luxo: Estudo de caso Jacquemus. Este trabalho permitiu compreender de que forma a marca utiliza estratégias visuais criativas e conceptuais na construção da sua identidade digital, recorrendo frequentemente a elementos inesperados e associações visuais diferenciadoras para captar a atenção do consumidor (Marques, 2024).

A análise desta investigação revelou-se relevante para o presente estudo, sobretudo na compreensão da forma como a Jacquemus trabalha o imaginário visual da marca através de objetos do quotidiano e elementos alimentares, transformando-os em ferramentas de comunicação estética e emocional. A dissertação permitiu ainda identificar a importância da criatividade visual, do storytelling e da construção de campanhas altamente partilháveis nas redes sociais como fatores centrais para a notoriedade e diferenciação da marca.

2. Recolha de Dados

A criação e distribuição de um questionário online a uma amostra diversificada de indivíduos.

Inclui:

- Perguntas fechadas: Dicotómicas, de escolha entre diversas opções
- Perguntas fechadas e abertas: De escolha entre diversas opções e escrever uma resposta aberta

O principal objetivo:

- Medir o nível de confusão ou dificuldade de interpretação;
- Perceber a capacidade de identificar o produto realmente comercializado;
- Observar o grau de apreciação das estratégias criativas utilizadas pela marca.

3. Análise de Dados

A análise estatística descritiva e inferencial - Questionário.

As fontes de investigação presentes neste trabalho, fontes primárias e secundárias, garantem uma análise mais completa do tema.

- **Fontes Primárias:**
Questionário aplicado a uma amostra de indivíduos.
- **Fontes Secundárias**
Artigo acerca das estratégias de marketing utilizadas pela marca e sobre como o uso da comida tornou-se uma base para a criação de projetos.

CONSTRUÇÃO DO FORMULÁRIO DE RECOLHA DE DADOS

Jacquemus e o Poder da Criatividade Visual: A Perceção dos Consumidores.

Este questionário foi desenvolvido por duas estudantes da licenciatura de Comunicação Empresarial, do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, no âmbito da unidade curricular de **Pesquisa e Análise de Mercados**, com o objetivo de compreender a forma como os consumidores interpretam campanhas de moda.

O estudo centra-se na marca **Jacquemus**, conhecida pelas suas campanhas criativas e visuais, nas quais são frequentemente utilizados elementos sensoriais como parte da comunicação da marca.

Pretende-se analisar se estas associações são percecionadas pelos consumidores como elementos puramente criativos e simbólicos ou se, em alguns casos, podem gerar confusão ou interpretações diferentes relativamente aos produtos efetivamente comercializados pela marca.

As respostas são anónimas e serão utilizadas apenas para fins académicos.

* Indica uma pergunta obrigatória

O instrumento de recolha de dados desenvolvido para a presente investigação consistiu na elaboração de um questionário elaborado em formato digital, criado através da plataforma *Google Forms*, intitulado: **Jacquemus e o Poder da Criatividade Visual: A Perceção dos Consumidores**. A construção do formulário teve como principal objetivo analisar a forma como os consumidores interpretam as campanhas visuais da Jacquemus associadas a produtos alimentares, procurando compreender o impacto destas estratégias na perceção da marca e na interpretação dos conteúdos apresentados.

A estrutura do questionário foi desenvolvida de forma lógica, organizada e progressiva, permitindo conduzir os participantes desde uma contextualização inicial do estudo até à análise detalhada de diferentes exemplos visuais utilizados pela marca. O formulário inicia-se com uma breve introdução explicativa, onde é apresentado o enquadramento académico da investigação no âmbito da unidade curricular de Pesquisa e Análise de Mercados, bem como os objetivos gerais do estudo. Nesta fase inicial é igualmente garantido o anonimato das respostas e esclarecido que os dados recolhidos serão utilizados exclusivamente para fins académicos.

Com que frequência acompanha marcas de moda nas redes sociais? *

Diariamente

Semanalmente

Mensalmente

Raramente

Onde já viu conteúdos da Jacquemus? *

Instagram

Tik Tok

Facebook

Pinterest

Outra: _____

Idade *

Menos de 18

18-21

22-25

26-30

31-35

Mais de 35

Gênero *

Feminino

Masculino

Já ouviu falar da marca de moda Jacquemus? *

Sim

Não

Seguinte
Limpar formulário

Após a introdução, o questionário apresenta uma primeira secção dedicada à caracterização do respondente. Nesta fase foram incluídas perguntas sociodemográficas e de contextualização, nomeadamente relacionadas com idade, género, familiaridade com a marca Jacquemus e frequência de contacto com conteúdos de moda nas redes sociais. Estas questões permitiram identificar o perfil dos participantes e compreender de que forma o grau de conhecimento da marca poderia influenciar a interpretação das campanhas analisadas.

Posteriormente, o formulário foi dividido em seis secções principais, cada uma centrada numa imagem específica utilizada pela Jacquemus em campanhas ou conteúdos visuais associados ao universo alimentar. A escolha destas imagens teve como objetivo representar diferentes formas de associação entre moda e alimentos presentes na comunicação visual da marca, permitindo analisar as reações dos consumidores perante diferentes níveis de criatividade, simbolismo e realismo visual.

Interpretação Visual das Campanhas da Jacquemus | Parte 1

O que achou que esta imagem representa? *

JACQUEMUS

Um produto alimentar real da marca
 Uma campanha publicitária de moda
 Uma imagem artística/estética
 Não percebi

Quando viu esta imagem pensou que era? *

Um produto vendido pela marca
 Um conceito visual de campanha
 Uma parceria com uma empresa de alimentação
 Não tenho a certeza

Como classifica esta estratégia de acordo com a reação que provocou em si? *

Criativa
 Confusa
 Enganadora
 Divertida
 Outra: _____

Ao ver esta imagem, pensou que este produto existia realmente? *

Sim
 Não
 Não tenho a certeza

A primeira secção visual incidiu sobre a imagem de uma fatia de pão acompanhada por manteiga e uma faca, apresentada segundo a estética visual da Jacquemus. As perguntas desenvolvidas nesta secção procuraram compreender se os participantes interpretavam a imagem como uma simples composição estética ou se associavam o conteúdo a um possível produto ou conceito comercial da marca. Procurou-se igualmente analisar o grau de criatividade, estranheza ou confusão gerado pela campanha.

Interpretação Visual das Campanhas da Jacquemus | Parte 2

O que acha deste tipo de campanha? *

Criativa
 Confusa
 Enganadora
 Divertida
 Outra: _____

Sente vontade de consumir o produto alimentar apresentado depois de ver este tipo de imagem? *

Sim, sinto
 Não sinto
 É indiferente

Acha que é uma estratégia de comunicação de produto que alcança todo o tipo de público? *

Sim, por ser chamativa
 Não, pode tornar-se confusa

Ao ver a imagem, pensou que este produto existia realmente? *

Sim
 Não
 Não tenho a certeza

Anterior Seguinte Limpar formulário

A segunda secção centrou-se na imagem da manteiga Jacquemus acompanhada por croissants, um dos conteúdos mais reconhecidos associados à comunicação visual da marca. Nesta parte do questionário, as perguntas tiveram como objetivo perceber se os consumidores acreditavam que a marca poderia comercializar produtos alimentares ou se interpretavam a campanha apenas como um recurso artístico e visual. Foram ainda analisadas percepções relacionadas com criatividade, autenticidade e coerência da campanha com o posicionamento de luxo da marca.

Interpretação Visual das Campanhas da Jacquemus | Parte 3

Ao observar esta imagem deduziu que era: *

- Uma venda de fruta de rua com a parceria da marca
- A divulgação de algum produto relacionado com fruta
- O patrocínio de um mercado criado pela marca
- A divulgação da marca de uma forma menos convencional

Ao ver algo assim na rua, despertaria-lhe interesse para tirar fotografia/procurar *
mais sobre?

- Sim
- Não

Acha o conceito criativo diferenciador? *

- Sim
- Não

Anterior

Seguinte

Limpar formulário

A terceira secção abordou uma imagem relacionada com bananas estilizadas segundo a identidade visual da Jacquemus. As questões incluídas nesta fase as perguntas procuraram analisar de que forma os participantes interpretavam este tipo de conteúdo visual, nomeadamente se associavam a imagem a uma campanha puramente estética e artística ou a um possível produto ou colaboração real da marca e as sensações e interpretações associadas à campanha, nomeadamente ao nível da estética, humor visual, criatividade e impacto emocional.

Numa primeira instância, acreditaria ser um alimento real? *

- Sim, o adereço está realista
- Não, percebi logo que era falso

Num contexto de um desfile de moda, considera a utilização deste tipo de adereço: *

- Inovadora, criativa e diferenciadora
- Confusa, inusitada e estranha

Faz sentido para si como consumidor, a junção do universo alimentar ao universo da moda? *

- Sim, é uma estratégia diferente e cativante
- Não, os dois universos não devem se misturar
- Não tenho a certeza

Ao ver esta imagem, a representação do alimento conseguiu captar a sua atenção? *

- Sim
- Não
- Indiferente

Anterior

Seguinte

Limpar formulário

A quarta secção incidiu sobre a mala inspirada num alho francês, um dos exemplos mais surrealistas da comunicação visual da Jacquemus. As perguntas desenvolvidas nesta parte do questionário procuraram analisar se os participantes interpretavam a imagem como um produto real ou como uma representação conceptual e humorística da marca. Simultaneamente, avaliou-se o impacto deste tipo de campanhas na perceção da criatividade e credibilidade da Jacquemus.

Ao analisar esta imagem, acredita que a marca vende este produto? *

- Sim
- Não
- Não tenho a certeza

Que tipo de sensação lhe remete esta imagem? *

- Luxo
- Bem-estar
- Conforto
- Saúde
- Outra: _____

Se não conhecesse a Jacquemus como uma marca do universo da moda, acreditaria que pudesse ser uma marca de alimentação? *

- Sim
- Não

Sente vontade de consumir o produto alimentar apresentado depois de ver este tipo de imagem? *

- Sim, sinto
- Não sinto
- É indiferente

Anterior

Seguinte

Limpar formulário

A quinta secção foi dedicada à imagem de garrafas de bebidas de cor laranja colocadas numa arca de gelados, seguindo a estética visual minimalista e conceptual da marca. Nesta secção procurou-se compreender se os participantes associavam a imagem a um produto real da Jacquemus ou apenas a uma composição visual criativa.

Além disso, foram também avaliadas questões relacionadas com o impacto visual da imagem e com a forma como este tipo de conteúdos influencia a percepção da marca.

Interpretação Visual das Campanhas da Jacquemus | Parte 6

Alguma vez encontrou algum conceito criativo parecido a este? *

Sim, já vi outras marcas fazerem algo do género

Não, a Jacquemus trabalha a sua comunicação de forma única

Não acompanho o universo das marcas de moda

Acha relevante este tipo de estratégia de promoção? *

Sim, gera mais alcance

Não, não mostram os produtos que realmente comercializam

Se tivesse a oportunidade, consumiria este produto? *

Sim, gostava de experimentar

Não, não me cativa

Não tenho a certeza

Anterior Seguinte Limpar formulário

Por fim, a sexta secção centrou-se na imagem de uma bebida quente apresentada numa embalagem associada à identidade visual da Jacquemus. As perguntas desta fase procuraram analisar se os consumidores consideravam plausível a existência de produtos alimentares ou bebidas comercializadas pela marca, bem como compreender de que forma este tipo de campanhas influencia a proximidade da marca ao consumidor e a percepção de modernidade e lifestyle associada à Jacquemus.

Em todas as secções foram privilegiadas perguntas fechadas, dicotómicas e de escolha múltipla, permitindo facilitar o tratamento estatístico dos dados e garantir maior uniformidade na interpretação das respostas, classificando-se como um questionário não estruturado. As perguntas foram construídas de forma clara, objetiva e coerente com os objetivos da investigação, permitindo analisar diferentes dimensões da perceção do consumidor, como criatividade, autenticidade, interpretação literal, confusão e impacto emocional das campanhas.

Jacquemus e o Poder da Criatividade Visual: A Perceção dos Consumidores.

Conclusões Finais

Depois de ver estas imagens, como vê a marca Jacquemus?

- Mais criativa
- Mais confusa
- Mais interessante
- Outra: _____

Este tipo de campanhas afeta a sua perceção da marca Jacquemus:

- Positivamente (mais criativa e inovadora)
- Negativamente (menos clara ou incoerente)
- Não afeta

Na parte final do formulário foi incluída uma secção conclusiva destinada à recolha da perceção global dos participantes relativamente à estratégia visual da Jacquemus. Nesta fase final, os inquiridos foram convidados a refletir sobre o impacto geral destas campanhas na imagem da marca, avaliando se consideram este tipo de comunicação predominantemente criativa, diferenciadora, confusa ou inadequada ao universo do luxo.

Assim, a organização do questionário foi desenvolvida de forma a proporcionar uma experiência de resposta intuitiva, coerente e visualmente apelativa, permitindo simultaneamente recolher dados relevantes para a análise da influência do marketing sensorial e das associações alimentares na perceção dos consumidores relativamente à marca Jacquemus.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DAS RESPOSTAS DO FORMULÁRIO

Após a recolha das respostas ao questionário, procedeu-se à análise dos dados obtidos com o objetivo de compreender de que forma os consumidores interpretam as campanhas visuais da Jacquemus associadas a produtos alimentares e até que ponto estas campanhas podem gerar interpretações ambíguas ou confusão relativamente aos produtos efetivamente comercializados pela marca.

Relativamente à caracterização da amostra, verificou-se que a maioria dos participantes pertence às faixas etárias mais jovens, destacando-se os indivíduos entre os 18 e os 21 anos (36,1%) e entre os 22 e os 25 anos (27,8%). Estes resultados revelam uma amostra fortemente ligada ao universo digital e às redes sociais, contexto onde a Jacquemus desenvolve grande parte da sua comunicação visual. Em termos de género, predominou o público feminino (63,9%), enquanto 36,1% dos participantes eram do género masculino. Observou-se ainda que 61,1% dos inquiridos já conheciam previamente a marca Jacquemus, demonstrando algum nível de familiaridade com a identidade visual e estética da marca.

O próximo objetivo desta investigação consistia em compreender a familiaridade dos inquiridos com a marca. A primeira questão permitiu perceber que a maioria dos participantes a conhecia (61,1%), enquanto os restantes (38,9%) nunca tinham ouvido falar dela. Por sua vez, o acompanhamento da marca nas redes sociais revelou-se também um fator essencial a ter em consideração. A resposta mais frequente foi a de que os participantes raramente acompanham a marca (38,9%), seguindo-se um acompanhamento semanal mais assíduo (27,8%) e, posteriormente, mensal (22,2%). Por fim, apenas 4 indivíduos (11,1%) afirmaram acompanhar a marca diariamente.

A primeira secção visual corresponde à imagem da torrada, utilizada segundo a estética visual da Jacquemus. Nesta secção, verificou-se que a maioria dos participantes interpretou corretamente a imagem como uma campanha publicitária de moda (41,7%), demonstrando que os consumidores reconhecem a intenção estética e

comunicacional da marca. Paralelamente, 38,9% dos inquiridos classificaram a imagem como uma composição artística ou estética, reforçando igualmente a percepção criativa associada à campanha, apesar de não ser a resposta mais acertada.

O que achou que esta imagem representa?

 Copiar gráfico

36 respostas

Quando viu esta imagem pensou que era?

 Copiar gráfico

36 respostas

Contudo, apesar da interpretação dominante estar relacionada com a comunicação visual e publicitária, os resultados revelaram também a existência de alguma confusão relativamente à natureza real do conteúdo apresentado. Cerca de 11,1% dos participantes acreditaram tratar-se de um produto alimentar real da marca e 47,2% consideraram que poderia existir uma parceria entre a Jacquemus e uma empresa de alimentação. Além disso, 16,7% pensaram que o produto era efetivamente vendido pela marca e 27,8% afirmaram não ter a certeza se o produto existia realmente.

Estes resultados demonstram que, apesar da componente criativa e estética da campanha ser reconhecida pela maioria dos consumidores, existe um nível considerável de confusão e ambiguidade relativamente à natureza real do produto apresentado. A forte componente visual e o realismo das imagens parecem contribuir para interpretações mais literais por parte de alguns participantes.

Como classifica esta estratégia de acordo com a reação que provocou em si?

[Copiar gráfico](#)

36 respostas

Ao ver esta imagem, pensou que este produto existia realmente?

[Copiar gráfico](#)

36 respostas

Relativamente à reação emocional provocada pela imagem, 63,9% classificaram a campanha como criativa. No entanto, 19,4% consideraram-na confusa e 5,6% enganadora, demonstrando que este tipo de comunicação visual pode gerar dúvidas e interpretações contraditórias em determinados consumidores. Cerca de 19,4% dos participantes acreditaram que o produto existia realmente, enquanto 27,8% demonstraram dúvidas relativamente à sua existência. No entanto, a maioria dos inquiridos 52,8%, não acreditaram que o produto realmente existia.

O que acha deste tipo de campanha?

36 respostas

[Copiar gráfico](#)

Na segunda secção, ou seja, a imagem da manteiga, observou-se novamente uma percepção predominantemente positiva da criatividade da campanha, sendo que 75% dos participantes classificaram a estratégia como criativa. Contudo, apesar desta valorização estética, os resultados continuam a demonstrar a existência de interpretações ambíguas relativamente à realidade do produto apresentado.

Sente vontade de consumir o produto alimentar apresentado depois de ver este tipo de imagem?

36 respostas

[Copiar gráfico](#)

Paralelamente, 63,9% afirmaram sentir vontade de consumir o produto alimentar apresentado após visualizar a imagem, sendo uma maioria positiva, enquanto 16,7% não sentiram vontade e 19,4% expressaram um sentimento de indiferença. Em relação à estratégia, a maioria (69,4%) consideraram chamativa e 30,6% confusa. No que diz respeito, à questão se o produto existe realmente, a maioria (66,7%) respondeu que não. Porém, 19,4% dos inquiridos acredita que sim e 13,9% deles expressaram dúvidas. Por isso, estes dados revelam que o marketing sensorial e visual utilizado pela Jacquemus consegue gerar estímulos emocionais e criar uma percepção suficientemente realista para influenciar o consumidor, mesmo tratando-se apenas de um conceito visual.

Acha que é uma estratégia de comunicação de produto que alcança todo o tipo de público?

36 respostas

[Copiar gráfico](#)

Ao ver a imagem, pensou que este produto existia realmente?

36 respostas

[Copiar gráfico](#)

Já na terceira secção, relacionada com a imagem das bananas, verificou-se igualmente uma elevada diversidade de interpretações por parte dos participantes. Apenas 22,2% identificaram a imagem como uma forma menos convencional de divulgação da marca, enquanto 36,1% acreditaram tratar-se de uma venda de fruta de rua em parceria com a Jacquemus. Outros 22,2% consideraram que poderia representar um mercado patrocinado pela marca e 19,4% associaram a imagem à divulgação de um produto relacionado com fruta.

Os resultados desta secção reforçam a ideia de que as campanhas da Jacquemus conseguem gerar diferentes interpretações e alguma dificuldade na distinção entre conceito artístico, campanha publicitária e possível produto ou serviço real. A estética altamente produzida e a integração dos alimentos na identidade visual da marca parecem contribuir para esta ambiguidade interpretativa e um certo nível de confusão.

Apesar disso, a reação geral à campanha foi bastante positiva ao nível da criatividade e impacto visual. Cerca de 75% dos participantes afirmaram que uma imagem semelhante despertaria interesse para tirar fotografias ou procurar mais informações sobre a marca, enquanto 94,4% consideraram o conceito criativo diferenciador. Estes resultados demonstram que, mesmo quando existe alguma confusão, este tipo de campanhas consegue aumentar o interesse e a notoriedade da marca junto dos consumidores.

Na quarta secção é apresentado aos participantes a imagem de um modelo a desfilarem a segurar uma bolsa clutch em forma de alho-francês e questionado se, numa primeira instância, acreditariam ser mesmo um alimento real. Neste caso, a resposta que prevaleceu foi que conseguiram identificar logo ser um elemento falso (61,1%), os outros 38,9% consideram o adereço demasiado realista, levantando a confirmação de que alguns dos elementos utilizados pela marca criam uma sensação de alusão. A exploração desta secção permitiu perceber que o público é atraído por este tipo de conceito, uma vez que, de novo, 61,1% acha a utilização deste adereço inovador e diferenciado.

A junção destes dois universos, moda e alimentar, foi uma dúvida que levantou diversos posicionamentos. Enquanto a grande maioria acha que esta estratégia é cativante e capta a atenção do público (55,6%), 6 participantes são da opinião que estes dois universos não devem se misturar, o restante (27,8%) é indiferente e não teceu uma opinião definitiva.

Já a quinta secção, relativa às garrafas de sumo com o logótipo da Jacquemus, foi pensada para perceber outros aspetos do marketing sensorial tais como a sensação associada a este tipo de produto e se este desperta vontade de consumo. Este tipo de formulação conecta-se ao desejo do consumidor num nível mais profundo e traz uma percepção mais verdadeira das associações que o público faz a esta junção de marca de luxo a alimentos.

Ao se deparar com a imagem, 36,1% dos participantes acreditavam que a marca realmente comercializava o produto e 38,9% não tinham a certeza. Estes valores formam uma maioria de pessoas que estavam equivocadas ou confusas sobre aquilo que a Jacquemus realmente vende.

Além disso, dos 36 inquiridos, 31 considerariam a marca como uma marca de produtos alimentares se não a conhecesse e apenas 5, provavelmente indivíduos mais enraizados com as campanhas criativas do mundo da moda, não considerariam.

Ao analisar esta imagem, acredita que a marca vende este produto?

[Copiar gráfico](#)

36 respostas

Se não conhecesse a Jacquemus como uma marca do universo da moda, acreditaria que pudesse ser uma marca de alimentação?

[Copiar gráfico](#)

36 respostas

O tipo de sensação que este tipo de imagem provoca no consumidor é no fundo o fator que dita se as marcas apostam, ou não, em determinadas estratégias criativas. Neste estudo foi explorado isso mesmo e obteve-se um conjunto de respostas positivas associadas à imagem. As sensações mais escolhidas foram todas positivas contando com a sensação de bem-estar (47,2%), seguido de saúde (36,1%) e luxo (8,3%).

Que tipo de sensação lhe remete esta imagem?

[Copiar gráfico](#)

36 respostas

Como já referido, o despertar de vontade depois de ver determinado produto é um fator importante para as marcas. Este produto criado pela Jacquemus levou a que, dos participantes deste inquérito, 69,4% sentissem vontade de consumir o produto apresentado. Este valor é um valor que representa o sucesso deste tipo de estratégia por parte das marcas que a utilizam.

Sente vontade de consumir o produto alimentar apresentado depois de ver este tipo de imagem?

[Copiar gráfico](#)

36 respostas

Na sétima seção é apresentada a última imagem de objeto de estudo, a imagem mostra um copo de café com o logótipo da Jacquemus e procurou-se compreender a opinião do consumidor em relação a este tipo de conceito, se acha relevante ou não, se já viu outras marcas de moda a utilizarem a comercialização de café como uma estratégia de promoção e se, novamente, este apelo ao alimento despertou algum tipo de desejo.

Conforme as respostas apresentadas é possível perceber uma variedade de respostas enriquecedora. O conceito criativo apresentado na imagem não é algo inovador para muitos participantes (44,4%), mas há também outra parte que acredita que este tipo de comunicação é um fator diferenciador da Jacquemus (22,2%), enquanto os restantes não acompanham as campanhas e o universo de moda o suficiente para ter uma opinião formada.

Alguma vez encontrou algum conceito criativo parecido a este?

[Copiar gráfico](#)

36 respostas

Acha relevante este tipo de estratégia de promoção?

[Copiar gráfico](#)

36 respostas

Mais uma vez, a Jacquemus consegue cativar o público através das alusões que cria com simples produtos alimentares e tão rotineiros como um copo de café. Através da análise das respostas a esta produto, concluiu-se que grande parte dos inquiridos (75%) são influenciados por este tipo de estratégia.

Se tivesse a oportunidade, consumiria este produto?

Copiar gráfico

36 respostas

A última seção do questionário, nomeada de “Conclusões Finais” serviu para compreender a visão geral que os participantes possuem da marca, mesmo aqueles que já a conheciam. A exposição ao universo da Jacquemus, às suas campanhas criativas e às estratégias visuais que utilizam ajudam na formação de uma opinião bem formada e mais aprofundada sobre o tema.

A característica que mais se destacou foi a criatividade (44,4%), seguida de duas bastante opostas. Em segundo lugar, os participantes ficaram a ver a Jacquemus como uma marca confusa na sua comunicação (25%), mas logo de seguida com 22,2% é a qualidade de ser interessante que reflete a opinião dos inquiridos. Por fim, este tipo de campanhas mostrou ter um impacto positivo na percepção construída da Jacquemus (63,9%), enquanto maior parte da restante percentagem ser atribuída a um ponto de indiferença (27,8%) e apenas 8,3% verem a criação visual e criativa da marca como um fator negativo, prejudicando a sua reputação.

Depois de ver estas imagens, como vê a marca Jacquemus?

Copiar gráfico

36 respostas

Este tipo de campanhas afeta a sua percepção da marca Jacquemus:

Copiar gráfico

36 respostas

DEFINIÇÃO DA AMOSTRA

Neste inquérito, a definição da amostra consiste nos participantes que responderam ao estudo realizado. A compreensão da diversidade de público que conhece e acompanha Jacquemus foi um dado importante em ter em consideração visando o principal objetivo: Perceber de que maneira o marketing sensorial que a marca cria é percebido pelos consumidores e identificar se o conceito criativo pensado para as campanhas pode tornar-se confuso ou se é um elemento diferenciador positivo.

A amostra utilizada categoriza-se como não probabilística por conveniência, uma vez que os inquiridos apenas responderam ao inquérito com base na sua vontade e disponibilidade de tempo. Este tipo de amostragem mostrou-se bastante útil no contexto em que foi usado, de um estudo académico exploratório.

A população de estudo foi composta por 36 participantes em que a caracterização demográfica dos permitiu compreender melhor o perfil da amostra envolvida nesta investigação. Os inquiridos abrangem diferentes faixas etárias, compreendidas entre os 18 anos e mais de 35 anos, o que possibilita a obtenção de diversas perspetivas relativamente ao tema em análise. No entanto, verificou-se uma maior predominância de participantes com idades compreendidas entre os 18 e os 21 anos (36,1%), representando assim a faixa etária mais significativa do estudo. Este resultado demonstra uma maior adesão dos jovens adultos à participação no inquérito, podendo refletir um maior interesse ou proximidade com a marca em estudo.

Relativamente ao sexo dos participantes, observou-se uma predominância do sexo feminino, evidenciando uma maior representatividade das mulheres neste inquérito. Esta predominância poderá influenciar determinadas perceções e opiniões apresentadas ao longo do estudo, uma vez que, regra geral, o sexo feminino é aquele que mais demonstra interesse pelo mundo da moda.

RECOLHA DOS DADOS

O período de recolha de dados decorreu ao longo de duas semanas, tempo durante o qual o questionário permaneceu disponível para resposta. Durante este período foram obtidas 36 respostas válidas, constituindo a amostra utilizada para a análise dos dados do estudo.

A divulgação do questionário foi realizada de forma digital, recorrendo principalmente a plataformas de comunicação e redes sociais, permitindo alcançar participantes de forma rápida, prática e acessível. O formulário foi partilhado através do WhatsApp, redes sociais e contactos pessoais, incluindo amigos, familiares e outros utilizadores interessados em participar no estudo. Esta estratégia permitiu obter uma maior diversidade de respostas e alcançar indivíduos com diferentes níveis de familiaridade com a marca e com o universo da moda.

A recolha foi realizada de forma totalmente anónima e voluntária, garantindo a confidencialidade das respostas dos participantes. Antes do início do questionário, os inquiridos foram informados sobre os objetivos académicos da investigação e sobre a utilização exclusiva dos dados para fins relacionados com a unidade curricular.

Os principais recursos utilizados nesta fase da investigação incluíram a plataforma *Google Forms*, para criação e gestão do questionário, uma vez que é uma ferramenta bastante intuitiva e também dispositivos digitais para a divulgação e acesso ao formulário, bem como aplicações de comunicação digital e redes sociais utilizadas na partilha do estudo.

A utilização do formato online revelou-se adequada aos objetivos da investigação, permitindo uma recolha de dados rápida, económica e eficiente, facilitando simultaneamente a organização e posterior análise estatística das respostas obtidas.

ANÁLISE DOS DADOS RECOLHIDOS

Análise Univariada

A análise univariada examina cada variável individualmente, permitindo compreender a distribuição das respostas.

- **Idade**
A maioria dos participantes encontra-se na faixa dos 18 aos 24 anos, seguido do 2º lugar com mais respostas a faixa dos 22 aos 25 e o 3º lugar com mais de 35 anos.
- **Género**
A amostra é predominantemente feminina (63,9%) com uma menor proporção de participantes do género masculino (36,1%).
- **Conhecimento da marca**
A Jacquemus é conhecida por 22 das 36 pessoas que responderam ao questionário.
- **Frequência que acompanha marcas de moda no digital**
A frequência mais respondida é raramente, seguida de semanalmente.
- **Contexto/local onde algo da marca apareceu**
O Instagram e o TikTok as plataformas digitais que estão no primeiro lugar (36,1%) e se destacam na apresentação de conteúdos.

Análise Bivariada

A análise bivariada combina duas variáveis para identificar relações ou padrões entre elas.

- **Sexo X Conhecimento da marca**
Pessoas do sexo feminino têm preponderância a conhecer mais a marca.
- **Idade X Frequência que acompanha marcas de moda no digital**
Participantes com mais de 35 anos tendem a estar menos a par dos conteúdos nas plataformas digitais.
- **Frequência que acompanha marcas de moda no digital X Contexto/local onde algo da marca apareceu**
Pessoas que já demonstram interesse em seguir marcas de moda nas redes sociais são mais propícias a ver conteúdos da Jacquemus nas plataformas mais conhecidas, Instagram e TikTok.

CONCLUSÕES

Ao longo desta investigação foi possível compreender de que forma a criatividade visual utilizada pela Jacquemus influencia a percepção dos consumidores e contribui para a construção de uma identidade de marca forte, diferenciadora e emocionalmente envolvente. A associação entre o mundo da moda e produtos alimentares revelou-se uma estratégia eficaz ao nível do impacto visual, da notoriedade e da capacidade de captar a atenção do público, demonstrando o poder do marketing sensorial na comunicação das marcas de luxo.

Os resultados obtidos através do questionário permitiram concluir que a maioria dos participantes reconhece a criatividade, originalidade e inovação trabalhadas nas campanhas apresentadas. As imagens analisadas despertaram interesse, curiosidade e emoções positivas, reforçando a ideia de que a utilização de elementos do quotidiano, como os alimentos, contribui para tornar a comunicação mais memorável e facilmente partilhável nas redes sociais. Em particular, verificou-se que muitas das campanhas conseguiram despertar vontade de consumo e aumentar o envolvimento emocional dos participantes com a marca.

Contudo, a investigação demonstrou ao mesmo nível um grau considerável de confusão, relativamente aos produtos comercializados pela marca, pondo em causa que este tipo de comunicação visual pode gerar diferentes interpretações. Em várias situações, os participantes acreditaram que determinados acessórios poderiam ser mesmo alimentos reais, revelando que o realismo visual e a coerência estética das campanhas tornam a fronteira entre o que é um conceito criativo e o produto efetivo menos evidente.

Ainda assim, os resultados indicam que a criatividade da Jacquemus é maioritariamente percebida como um elemento positivo e diferenciador. A marca consegue transformar objetos simples e comuns em experiências que estimulam emoções, desejos e fortalecem a ligação emocional com os consumidores. Desta forma, confirma-se que o marketing sensorial é uma ferramenta fundamental para as marcas que pretendem destacar-se num mercado competitivo e dominado pela comunicação digital.

Este estudo permitiu perceber que, no contexto atual da moda e das redes sociais, os consumidores valorizam cada vez mais experiências visuais criativas, autênticas e emocionalmente impactantes. A Jacquemus é a prova de que a comunicação de uma marca de moda pode ir muito além da simples apresentação de produtos de roupa e que as emoções e os sentidos são aqueles que permanecem na mente dos consumidores para além do momento da compra.

WEBGRAFIA

Marlo Studios. (2025). Food marketing in 2025: Rhode, Skims & Jacquemus. Marlo Studios. <https://marlostudios.co/blogs/journal/food-marketing-in-2025-rhode-skims-jacquemus>

Sky Society. (s.d.). The genius Jacquemus marketing that took over social media and our hearts. Sky Society. <https://www.skysociety.co/blog/The%20Genius%20Jacquemus%20Marketing%20that%20Took%20Over%20Social%20Media%20And%20Our%20Hearts>

Instagram. (2023). Publicação de Jacquemus (Publicação de Instagram). Instagram. <https://www.instagram.com/p/C1aDgcAPsvD/>

VERSA. (s.d.). É um alho francês ou uma it bag? Com a Jacquemus, nunca se sabe. VERSA. <https://www.versa.pt/é-um-alho-francês-ou-uma-it-bag-com-a-jacquemus-nunca-se-sabe>

REFERÊNCIAS

Marques, A. R. P. (2024). Estratégias de comunicação digital nas marcas de moda de luxo: Estudo de caso Jacquemus (Dissertação de mestrado, Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, Politécnico do Porto). Repositório Científico do Instituto Politécnico do Porto. <https://recipp.ipp.pt/entities/publication/ed6642df-8e78-4ff7-952d-a82a596c25f5>